

© CNES/Mira Productions/PAROT Rémy, 2012

Observation environnementale
pour l'agriculture et les risques naturels

Étude sectorielle sur le satellite, vecteur piloté par la puissance publique

Présentation générale, dans le contexte du rapport de l'analyse stratégique collective

L'Alliance nationale de recherche pour l'Environnement a réalisé, via son Consortium de Valorisation Thématique, une analyse stratégique collective (ASCo) sur les technologies d'observation environnementale pour l'agriculture et les risques naturels. Le but de cette étude est d'identifier les opportunités de marchés à l'horizon 2020-2025 et de mettre en rapport les axes de recherche, afin d'aider à préparer les transferts de technologies et de compétences en adéquation avec le développement de nouveaux services associés dans le domaine de la télédétection.

Cette ASCo comporte les documents suivants :

- Un rapport de synthèse, composé de l'executive summary et de la présentation « Technologies et applications de l'observation environnementale »
- Partie 1 : étude sectorielle sur les drones pour l'observation environnementale + **étude sectorielle sur les satellites pour l'observation environnementale (ce document)** + une liste d'entreprises
- Partie 2 : focus sur les applications de l'observation environnementale pour l'agriculture
- Partie 3 : focus sur les applications de l'observation environnementale pour les risques naturels

Contributeurs

Véronique Vissac
Nicolas Baghdadi
Pierre Maurel

Gabriel Marquette

Daniel Raucoules
Dominique Morin

Cécile Vignolles

Florence Carré

Suzanne Reynders

Isabelle Herlin

Olivier Lemaitre

Cette étude a été réalisée par les membres d'AllEnvi, sous la coordination de Gabriel Marquette, Véronique Vissac-Charles et François Christiaens (AllEnvi Solutions).

Cette étude a bénéficié des apports d'acteurs institutionnels (Ministère de l'Environnement, Caisse Centrale de Réassurance...) et privés. Au total, plus d'une centaine de personnes ont contribué et les auteurs souhaitent les en remercier.

Sommaire

Introduction : chaîne de valeur et politique de puissance	p. 5
L'infrastructure spatiale – premier maillon de la chaîne de valeur	p. 11
Le marché émergent des satellites miniatures	p. 19
Le marché de la vente de données et de services à valeur ajoutée – les 2 ^e et 3 ^e maillons de la chaîne de valeur	p. 33
La vente de données satellitaires	p. 42
Projets satellitaires dédiés aux scientifiques et institutionnels	p. 59
Conclusion	p. 73
Annexe – éléments technologiques	p. 76
Sigles et définitions	p. 83
Qui sommes-nous ?	p. 93

INTRODUCTION

Chaîne de valeur et politique de puissance

Chaîne de valeur simplifiée de l'observation de la Terre par satellite

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Space.tec partners (Copernicus GIO LOT3), 09/2013

La mondialisation de l'accès aux données spatiales : une compétition internationale

- L'accès à l'espace est une composante de la stratégie d'indépendance régionale, à l'échelle d'une communauté de pays comme l'Europe ou d'un pays (souveraineté nationale). De plus en plus de pays organisent et financent leur accès à l'espace, comme le montre l'évolution des chiffres compilés par le cabinet Euroconsult lors des événements annuels intitulés « Space Business Weeks » ; l'OCDE relève que cette tendance s'accélère.
- Les constructeurs de satellites et de lanceurs fournissent cet accès, dans un marché de plus en plus concurrentiel : Airbus Safran Launchers a pris le contrôle d'Arianespace, leader mondial des lanceurs de satellites, afin de contrer l'offensive de l'américain SpaceX et celle, prévisible, des pays émergents ; Virgin continue de développer ses solutions...
- L'expertise nationale, quand elle est complétée par un savoir-faire en matière d'exploitation des données d'observation de la Terre acquises par satellite, confère une cohérence globale à la stratégie d'accès aux données acquises par les satellites. Cette stratégie est celle suivie par l'Union Européenne dans le cadre du programme Copernicus.

Sources : [OECD Symposium: The economic impacts of space technologies](#). M. Danvers, 23/10/2014 ; [Airbus Safran Launchers prend le contrôle d'Arianespace](#). A. Ruello, Les Echos, 10/02/2015 ; [Virgin Galactic va mettre en orbite les petits satellites de OneWeb avec un 747 Jumbo](#). Techniques de l'ingénieur, 05/12/2015 ; analyse CVT AllEnvi

L'accès à l'espace pour la Chine

- L'innovation technologique en matière de satellites est au service des intérêts économiques de nombreuses grandes entreprises nationales. La stratégie du gouvernement, qui détient les deux grands géants du secteur, la **China Aerospace Science and Technology Corporation** (CASC) et la **China Aerospace Science and Industry Corporation** (CASIC), est alignée sur celle des sociétés chinoises.
- Les principaux secteurs d'utilisation des données satellitaires sont les télécommunications (secteur le plus important) mais également la télédétection, la prévention des catastrophes industrielles, la protection de l'environnement ou encore l'élaboration de modèles prédictifs. De nombreux programmes impliquant des satellites ont été considérés comme prioritaires dans le plan quinquennal 2016-2020, un signal fort du gouvernement chinois aux acteurs industriels du secteur spatial.
- La recrudescence des problématiques environnementales et écologiques en Chine encourage les acteurs gouvernementaux et industriels à développer de concert de nouveaux systèmes de satellites d'observation sur tout le territoire. Ainsi, les micro-satellites « Disaster Monitoring Constellation », développés sous maîtrise d'œuvre du constructeur anglais **Surrey Satellite Technology**, assurent une couverture optique permanente destinée à la prévention et au suivi des catastrophes naturelles.

Sources : [La Chine, second plus grand pourvoyeur mondial de satellites](#). France Diplomatie, 02/12/2015

Copernicus, matérialisation de l'action européenne

- Copernicus est le nom du programme européen de surveillance de la Terre (anciennement dénommé GMES : Global Monitoring of Environment and Security). Ce programme occupe une place privilégiée par l'ampleur des moyens déployés passés, présents et futurs (satellites, stations sol, volume de données...), les savoir-faire et compétences et la zone géographique d'intérêt primaire.
- Il s'agit d'une initiative conjointe de l'Union Européenne et de l'Agence Spatiale Européenne ; cette dernière a été mandatée pour le réaliser. Il rassemble toutes les données de surveillance de la Terre, depuis l'espace jusqu'au sol. Les services Copernicus fournissent des données réparties dans 4 catégories : [surfaces continentales](#), atmosphère, océan et [gestion des urgences](#).
- Une de ses principales caractéristiques est de fournir un accès total, ouvert et gratuit aux données et services Copernicus, en vue de stimuler les innovations et les applications aval.
- L'Union Européenne utilisera les données issues de Copernicus pour l'aider à concevoir et faire appliquer les réglementations : quotas de pêche, etc.
- Copernicus est la contribution de l'Union Européenne au système mondial d'observation de la Terre [GEOSS \(Global Earth Observation System of Systems\)](#), qui fait l'objet des sommets d'observation de la Terre et des groupes de travail [GEO](#) et dont les principales têtes de file sont les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et l'Afrique du Sud.

Sources : [Programme Copernicus](#) ; [Sentinel satellites promise data explosion](#). BBC, 02/04/2014 ; [Satellites Sentinel](#) ; [Système mondial d'observation de la Terre GEOSS](#) ; [Groupe de travail GEO](#) ; [Service Copernicus « surfaces continentales »](#) ; [Service Copernicus « Gestion des urgences »](#) ; V. Pircher, MEDDE ; analyse CVT AllEnvi

Missions dévolues au programme européen Copernicus et ses applications

Sources : [Programme Copernicus](#) ; [Service Copernicus « surfaces continentales »](#) ; [Service Copernicus « Gestion des urgences »](#) ; [Agence Européenne de l'Environnement](#)

L'INFRASTRUCTURE SPATIALE

Premier maillon de la chaîne de valeur

© QinetiQ Space_ISRO, microsatellite Proba-1

Le marché mondial de la fabrication de satellites d'observation devrait doubler d'ici 2024

En valeur

En volume

Nombre de pays lanceurs

Nombre de lancements de satellites d'observation de la Terre

Les budgets des programmes d'observation de la Terre (civil + militaire) devraient atteindre un pic en 2018 ; les budgets des programmes civils devraient atteindre un plateau.

Sources : [interview Adam Keith](#) (Euroconsult), Satellite business week, sept. 2015 ; [Government space programs: strategic outlook, benchmarks & forecasts to 2024](#). Euroconsult, 2015 ; analyse CVT AllEnvi

Des lancements de satellites privés dynamiques

Société	Pays	Description	Statut
Aqualia Space	USA	Constellation LandMapper	2016
BlackSky	Canada	Constellation de 60 satellites optiques	2016+
Geooptics	US/China	Constellation Cicero (occultation GPS)	2017/18
HySpecIQ	USA	2 satellites hyperspectraux	2018
Iceye	Finlande	Réseau de microsattellites radar	2016
NovaSAR	UK	4 SAR satellites	2018/19
OmniEarth	USA	18 optical satellite constellation	2018/19
PlanetIQ	USA	Par occultation GPS	Lancement en 2016 & 2017
PlanetLabs	USA	Satellites Dove ; Constellation optique	101 déjà lancés. 5 satellites RapidEye
Satelloptic	USA/ Argentine	Constellation de 16 satellites ; résolution 1 m (optique)	Lancement fin 2015
Skybox Imaging	USA	Constellation de satellites optiques résolution 1 m	2 sat. en fonctionnement 13 en construction
Spire	USA/UK	Par occultation GPS ; 20 satellites	1 ^{er} lancement fin 2015
Tempus Global Data	USA	Sondage hyperspectral de l'atmosphère	1 ^{er} déploiement avril 2017
Urthecast	Canada	Imageurs ISS embarqués. Constellation optique et SAR	Deimos-1 et 2 en orbite

La période 2012 à 2015 correspond au lancement de micro-satellites, surtout américains.

Les principaux développements portent sur des images à 1 m de résolution spatiale et de la vidéo. La météorologie est un axe de développement : focalisés sur la mesure de l'atmosphère par occultation du signal radio, l'objectif est de fournir les services publics de météorologie et développer de nouvelles applications.

Sources : [EO industry survey](#) 09/2015 vf - EARSC ; analyse CVT AllEnvi

Mouvements des principaux opérateurs de satellites

Année	Acheteur	Cible
2014	DigitalGlobe (USA)	Spatial Energy (USA)
2014	Google (USA)	Skybox Imaging (USA)
2014	MacDonald Dettwiler / MDA (CA)	Département Advanced System de General Dynamics (USA)
2015	CLS (FR)	Horizon Energy (USA)
2015	Urthecast (USA)	Deimos Imaging (ES)
2015	PlanetLabs (USA)	Blackbridge (DE)

Les opérations de fusions-acquisitions majeures pour les années 2014-2015 listées dans le tableau ci-dessus reflètent le dynamisme du secteur.

En parallèle, les constructeurs de satellites mettent en œuvre des stratégies de partenariat avec des fournisseurs de technologies : laboratoires universitaires, start-ups...

Sources : [EO industry survey](#) 09/2015 vf – EARSC ; analyse CVT AllEnvi

L'export, un axe de développement du marché

Le développement du marché des « solutions satellites » passe par l'export. Les demandes à l'export sont essentiellement de 2 types :

- Produits / solutions à bas coûts pour les pays qui construisent leur industrie de lancement
- Instruments de précision haut de gamme, notamment pour les Émirats Arabes Unis et le Pérou.

Focus Amérique Latine

Le marché connaît une croissance significative tirée par la demande en données et en services d'observation de la terre et alimentée par des investissements publics de soutien à l'industrie de l'observation de la Terre et dans les solutions répondant à ces besoins : cela en fait la région du monde la plus dynamique.

En 2014, les investissements en satellite nationaux cumulés atteignent 193 M USD, un chiffre qui devrait croître au vu de la stratégie d'une part des pays actifs d'augmenter leur parc de satellites et d'autre part de l'arrivée de plusieurs nouveaux pays sur ce secteur : le nombre de lancements devrait passer de 6 (dans la dernière décennie) à plus de 25 d'ici 10 ans.

Sources : [Government space programs: strategic outlook, benchmarks & forecasts to 2024](#). Euroconsult, 2015 ; [Programme Copernicus](#) ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), Satellite business week, 09/2015 ; [Earth Observation Requirements & Solutions in Latin America](#). Euroconsult, 05/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Copernicus emploie plusieurs types de satellites

Copernicus s'appuie sur un éventail de technologies pour obtenir une vision large de l'état de santé de la planète et mieux comprendre le changement climatique.

- Sentinel-1 : grâce au radar qui peut acquérir des données tout-temps, jour et nuit, observation du sol et des océans, utiles à la gestion des urgences.
- Sentinel-2 : équipé de capteurs optiques multispectraux à haute résolution spatiale pour étudier principalement l'observation des sols (utilisation des sols, végétation, zones côtières, fleuves...) et traitement de l'urgence.
- Sentinel-3 : dédié à des missions océanographiques et de surveillance des terres émergées, il est équipé d'instruments de mesure de la couleur de l'eau, de radiométrie pour la température de surface et d'un altimètre
- Sentinel-4 et Sentinel-5 : respectivement en orbite élevée (géostationnaire) et basse (polaire) pour donner une perspective globale sur les concentrations des gaz atmosphériques, la qualité de l'air et le climat
- Sentinel-6 : mission d'altimétrie pour poursuivre les missions Jason de mesure de la hauteur des mers, conjointe avec les USA

Sentinel-1A : lancé le 3 avril 2014 ; Sentinel-1B : 25 avril 2016

Sentinel-2A : lancé le 23 juin 2015 ; Sentinel-2B : avril 2017

Sentinel-3A : lancé le 16 février 2016 ; Sentinel-3B : 2017

Sources : [Programme Copernicus](#) ; [Sentinel satellites promise data explosion](#). BBC, 02/04/2014 ; [Satellites Sentinel](#) ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Space.tec partners (Copernicus GIO LOT3), 09/2013

Copernicus emploie plusieurs types de satellites

En plus des satellites Sentinel, Copernicus s'appuiera sur des données fournies par des « Missions Contributrices » d'autres États membres, EUMETSAT et des opérateurs tiers. Les Missions Contributrices sont de type

- Capteurs optiques haute et très haute résolution
- Capteurs radar X-SAR haute et très haute résolution
- Météorologie / climatologie / océanographie d'Eumetsat
- Autres

Ces missions seront la source principale de données à très haute résolution pour les services d'urgence.

Sources : [Programme Copernicus](#) ; [Sentinel satellites promise data explosion](#). BBC, 02/04/2014 ; [Satellites Sentinel](#) ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Space.tec partners (Copernicus GIO LOT3), 09/2013 ; analyse CVT AllEnvi

Caractéristiques des données acquises par les satellites Sentinel 2

Caractéristiques techniques

- 2 satellites : le Sentinel-2A a été lancé le 23/06/2015 et le Sentinel-2B doit être lancé en avril 2016 ; durées de vie supérieures à 7 ans.
- Fréquence de revisite : 5 à 10 jours. En pratique, compte tenu de la couverture nuageuse, cela permet d'obtenir en moyenne une image exploitable par mois
- Résolution spatiale : 10-20 m ; cette résolution est suffisante pour l'acquisition d'informations à l'échelle intra-parcellaire et parcellaire, avec une couverture globale.
- Capteur optique, domaine spectral : 13 bandes VIS-NIR-SWIR

crédits image : [commons.wikimedia](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sentinel-2)

Exemple de besoins ciblés

Ces images produites par Sentinel 2 correspondent à des besoins émis, par exemple, par des gestionnaires de ressources en eau. Les informations obtenues sur l'occupation des sols et la distribution spatiale des cycles de végétation et des surfaces irriguées sont nécessaires pour définir une tactique de gestion des stocks d'eau et d'édiction des restrictions d'usage au cours de la période d'étiage.

Par rapport au capteur MODIS, le gain en résolution spatiale de Sentinel 2 est supérieur à un facteur 10. Un grand nombre de produits et services actuels basés sur MODIS vont donc pouvoir être adaptés pour tirer profit de ce gain en résolution.

Sources : F. Baret (INRA) ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; [Missions des Sentinel-2](#) ; analyse CVT AllEnvi

© CNES, microsatellite Demeter

Le marché émergent des satellites miniatures

« Plus de 80% des satellites miniatures dédiés à des applications scientifiques ont été lancés entre 2012 et 2016. En parallèle, plus de 80% des articles scientifiques revus par des pairs à propos de recherche nouvelle effectuée à partir des données acquises par les satellites miniatures ont été publiés entre 2012 et 2016. »

Sources : [Achieving science with cubesats: thinking inside the box](#). The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine, 2016 ; analyse CVT AllEnvi

Lancement de satellites miniatures : décollage en 2013

Sources : [Achieving science with cubesats: thinking inside the box](#). The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine, 2016 ; analyse CVT AllEnvi

Lancement de satellites miniatures : les USA règnent en maîtres

La France ne figure pas parmi les pays ayant construit des satellites miniatures lancés, mais le Centre Spatial Universitaire de Montpellier travaille à combler cette lacune.

Sources : [Achieving science with cubesats: thinking inside the box](#). The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine, 2016 ; analyse CVT AllEnvi

Satellites civils classiques et miniatures

	Classiques (> 50 kg)	Miniaturisés
Lancements (2015-2024)	427 Le rythme s'accélère : 179 lancements 2005-2014	1200 (14 constellations) (140 déjà lancés) dont 510 entre 2015 et 2020 = +66% par rapport à 2009-2014
Missions principales	Télécom > GNSS > observation de la Terre	Variable : cf. « L'observation de la Terre, une application qui s'impose »
Acteurs	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Donneurs d'ordres</u> : gouvernements • <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : agences spatiales nationales et internationales • <u>Maîtrise d'œuvre</u> : grands industriels : Thalès, Airbus 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Grands industriels</u> : Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon • PME : Sierra Nevada Corp • ~12 <u>start-ups</u> : Planet Labs, Skybox Imaging (Google), BlackSky Global, Spire, SpaceDev, Surrey Satellite Technology, Genesis Technologies Resources and Solutions, Clyde Space... • <u>Universitaires</u> : CSU Montpellier
Clients	Surtout scientifiques et institutionnels	Tous

En rouge : acteurs majeurs sur ce marché en 2020

Sources : Nanosatellite and microsatellite market Worldwide Market Forecast (2014-2019). MarketsandMarkets ; [site web CSU Montpellier](#) ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. space.tec partners (Copernicus GIO LOT3) 09/2013 ; [Significant Supply Expansion for EO Industry; Data Demand Driven by Defense & Emerging Markets](#). Euroconsult, 16/09/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Satellites miniatures : de nombreux atouts par rapport aux satellites classiques

Avantages

Fréquence de revisite : élevée voire quasi quotidienne. Prévission Satshot/PlanetLab : 30 à 50 images du champ par saison, ce qui correspond au besoin en agriculture.

Coûts : la fabrication coûte 80 à 90% de moins que celle d'un satellite classique, d'où un prix de revient inférieur pour des données comparables et un niveau de risque par lancement atténué (Planet Labs a perdu 34 satellites en 2015).

Le marché des lanceurs est mondialisé : **plus de dépendance à l'accès à l'espace** de la nation qui lance ses satellites miniatures.

Inconvénients

Ces plateformes étant moins stables que les satellites classiques, des **techniques de post-traitement** des données **plus complexes** sont nécessaires.

La durée de vie de chaque satellite miniature est plus courte... heureusement leurs orbites sont « auto-nettoyantes ».

Sources : [Prospects for the small satellite market](#). Euroconsult 02/2015 ; Nanosatellite and microsatellite market Worldwide Market Forecast (2014-2019). MarketsandMarkets ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. space.tec partners (Copernicus GIO LOT3) 09/2013 ; [Significant Supply Expansion for EO Industry; Data Demand Driven by Defense & Emerging Markets](#). Euroconsult, 16/09/2015 ; [Fréquence de revisite](#) ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), satellite business week, 09/2015 ; [Small sats have come into their own big boys' realm](#). Geospatial World, 01/2016 ; [End-user Requirements for Satellite Imagery/Analytics from the Agriculture, Mining and Forestry Industries](#). Frost&Sullivan, 2016-02-09

Satellites miniatures : évolutions

Prévision de Deloitte (2013)

Small satellites today, for example, are increasingly capable of doing the same things as large satellites but they are also extremely expensive (up to US\$30,000 per pound to launch) and have to "go to orbits selected by the primary payload on current launchers, rather than to the orbits their designers and operators would prefer," said Mitchell Burnside Clapp, DARPA program manager. The agency hopes to break these trade-offs and put satellites into orbit for less than one-third this cost. How? An aircraft would carry the small satellite and then once it reaches the desired altitude and direction, release the satellite and booster to continue its climb into space. A host of technologies identified by DARPA might enable this to happen. These may include propellant systems, possible in-flight liquid oxygen production, motor case materials, flight controls, nozzle designs, thrust vectoring, throttling, mission planning techniques and airspace clearance procedures.

Prévision de Thalès Alenia (2015)

En 2040, les grands systèmes « classiques » cohabiteront probablement non seulement avec une multitude de petits systèmes à bas coûts mais également avec des systèmes non orbitaux, comme des plateformes stratosphériques géostationnaires portées par des dirigeables. Un grand nombre de missions qui étaient auparavant réalisées par des plateformes de taille moyenne depuis les orbites basses ou par des grosses plateformes géostationnaires, seront réalisées par des constellations, des grappes ou des essaims de très petites plateformes en orbite basse.

Sources : [Public sector, disrupted: How disruptive innovation can help government achieve more for less](#). Deloitte, 2013 ; [Changement climatique et satellites](#). Perspectives, F. Talzon (Thales Alenia Space), page 165 ; analyse CVT AllEnvi

Les satellites miniatures : innovation de rupture

Les compétences et savoir-faire pour construire et opérer des satellites existent depuis longtemps et sont maîtrisées. Associées aux progrès des composants (miniaturisation – performances identiques ou supérieures pour une masse réduite, baisse de leurs coûts), à l'amélioration des algorithmes de traitement des données acquises et en recalculant la rentabilité qui dépend de la fiabilité et de la demande, elles ont permis la fabrication et l'opération de satellites miniatures.

Les satellites miniatures satisfont aux critères d'une innovation de rupture :

- Leurs **performances** étaient inférieures à celles des satellites classiques et elles évoluent rapidement.
- Significativement moins **chers** (le matériel pour fabriquer un satellite basique de type Spoutnik coûte quelques dizaines de k US\$).
- Élaborés par de **nouveaux entrants**, pas par les acteurs classiques du secteur (pionniers : Stanford Univ. & California Polytechnic Institute).
- Répondent à des **demandes insuffisamment satisfaites** (fréquence de revisite notamment)
- Typiquement possibles par un ensemble de **technologies** « **capacitantes** » : le traitement logiciel, la puissance de calcul, le stockage des données, les technologies d'acquisition d'images, la compression des données et l'efficacité des panneaux solaires.
- Suit un modèle de développement non conventionnel : cf. [Focus sur les menaces technologiques](#)

"Disruptive innovations trade off pure performance in favor of simplicity, convenience or affordability... they offer 'good enough' solutions at a lower price."

Dr. Rod King, author of Business Genomics

Sources : [Public sector, disrupted: How disruptive innovation can help government achieve more for less](#). Deloitte, 2013 ; analyse CVT AllEnvi

Typologie d'innovations

Nécessite un nouveau modèle économique

Innovation de rupture

• Exemples

- Logiciel libre pour les fabricants de logiciel
- Vidéo à la demande pour les services de location de DVD
- **Satellites miniatures**
- Services d'autopartage pour les taxis et loueurs

Innovation architecturale

• Exemples

- Médicaments personnalisés pour les sociétés pharmaceutiques
- Imagerie numérique pour Polaroid et Kodak
- Recherche Internet pour les journaux

Innovation de routine

• Exemples

- Un capteur LIDAR plus léger
- Une Clio de nouvelle génération
- Un nouveau film d'animation Pixar en 3D

Innovation radicale

• Exemples

- Biotechnologies pour les sociétés pharmaceutiques
- Réseaux de capteurs sans fil pour l'agriculture et l'environnement
- Câbles en fibre optique pour les sociétés de télécommunication

Tire parti du modèle économique existant

Exploite les compétences techniques existantes

Exige de nouvelles compétences techniques

Satellites miniatures : éléments de marché

- Le marché des satellites miniatures n'est pas encore mûr ; les acteurs des satellites classiques captent 80% du chiffre d'affaire et domineront le marché pendant encore 5 à 10 ans au moins. Les marchés couverts par les satellites miniatures ne recouvrent que partiellement ceux couverts par les satellites classiques.
- CA en 2019 : 1,9 G\$; taux de croissance moyen (CAGR) : environ 20%, sur la période 2014-2019, toutes applications confondues.
- **Financement** : 415 M USD de venture capital ont été investi en 2014-2015, sans compter les 500 M\$ de l'achat de Skybox Imaging par Google (juillet 2015). Un modèle économique qui fait appel à moins de capital est plus attractif pour les investisseurs.
- Rupture technologique, à condition que ces constellations délivrent effectivement des données. NB : une innovation de rupture, pour aboutir à des développements effectifs et rentables, nécessite d'abord d'être reconnue comme telle ; un management spécifique, décentralisé ; des investissements publics dans des domaines non financés par le secteur privé (par ex. les standards ou les technologies de désorbitation).

Sources : [Prospects for the small satellite market](#). Euroconsult 02/2015 ; Nanosatellite and microsatellite market Worldwide Market Forecast (2014-2019). MarketsandMarkets ; maturité du marché : Innovation Review N° 85, mai 2015, p. 47 (F. Saigne, directeur de la Fondation Van Allen) ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. space.tec partners (Copernicus GIO LOT3) 09/2013 ; [Significant Supply Expansion for EO Industry; Data Demand Driven by Defense & Emerging Markets](#). Euroconsult, 16/09/2015 ; [Fréquence de revisite](#) ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), satellite business week, 09/2015 ; [Small sats have come into their own big boys' realm](#). Geospatial World, 01/2016 ; [End-user Requirements for Satellite Imagery/Analytics from the Agriculture, Mining and Forestry Industries](#). Frost&Sullivan, 2016-02-09 ; [Achieving science with cubesats: thinking inside the box](#). The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine, 2016 ; analyse CVT AllEnvi

Marchés pour les satellites miniatures : leviers, verrous et opportunités

Les avantages et inconvénients des satellites miniatures vont évoluer dans le temps.

Le coût reste un avantage très important pour longtemps et les déceptions dues aux problèmes de lancements une entrave majeure au développement. Le nombre croissant d'applications (→ standardisation des processus de traitement) et les économies émergentes sont des leviers déjà actifs.

Sources : Nanosatellite and microsatellite market Worldwide Market Forecast (2014-2019). MarketsandMarkets [End-user Requirements for Satellite Imagery/Analytics from the Agriculture, Mining and Forestry Industries](#). Frost&Sullivan, 2016-02-09

Leviers et opportunités : compléments

- **2 leviers** entraînent la croissance du marché : la réduction continue des coûts de développement d'une part et l'augmentation du nombre d'applications (observation de la Terre, télécommunications, expériences spatiales etc.) d'autre part. L'observation de la Terre est l'application la plus prometteuse, avec à la fois le taux de croissance moyen le plus élevé (47%) et la taille de marché la plus élevée en 2019 (500 M€).

Les revendeurs de données sont prêts à intégrer images et services dans leurs offres. Ce réseau de distribution existant et solide contribue à pérenniser l'offre en provenance des satellites miniatures.

- **Opportunité** : les investissements de nations telles le Nigéria, l'Algérie, la Corée du Sud qui souhaitent initier le processus industriel ; les programmes lourds étant développés éventuellement plus tard.

Sources : [Prospects for the small satellite market](#). Euroconsult 02/2015 ; Nanosatellite and microsatellite market Worldwide Market Forecast (2014-2019). MarketsandMarkets ; maturité du marché : Innovation Review N° 85, mai 2015, p. 47 (F. Saigne, directeur de la Fondation Van Allen) ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. space.tec partners (Copernicus GIO LOT3) 09/2013 ; [Significant Supply Expansion for EO Industry; Data Demand Driven by Defense & Emerging Markets](#). Euroconsult, 16/09/2015 ; [Fréquence de revisite](#) ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), satellite business week, 09/2015 ; [Small sats have come into their own big boys' realm](#). Geospatial World, 01/2016 ; [End-user Requirements for Satellite Imagery/Analytics from the Agriculture, Mining and Forestry Industries](#). Frost&Sullivan, 2016-02-09 ; credits image : [How Google's New Satellite Company Is Going To Change The World](#). Kelley, Michael B. Business Insider, 10/06/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Focus sur les menaces technologiques

Les **retards de lancements** pénalisent significativement la fiabilité des services attendus par les clients. Ce problème n'est pas la seule cause à tirer la fiabilité des satellites miniatures vers le bas : nombre de satellites miniatures n'ont pas eu la chance d'atteindre leur orbite, à cause d'une **défaillance du lanceur** ; et une proportion importante de satellites sur orbite **n'assurent que partiellement leur mission**. Une analyse des satellites miniatures lancés jusqu'en 2015 indique que 67 % d'entre eux sont opérationnels, soit

complètement (33%), soit partiellement (34%). Cette fiabilité est significativement inférieure à celle des satellites classiques (80 à 90%). Cela a conduit à l'adoption de l'approche « fly-learn-refly », dans laquelle deux modèles de satellites identiques sont développés simultanément et le 2^e modèle de satellite est modifié et lancé en fonction du retour d'expérience du lancement du 1^{er} modèle. Cette approche permettrait d'interpréter en partie pourquoi les missions des années 2008-2015 ont connu significativement plus de succès (71%) que celles des 8 premières années (2000 – 2007 : 35%).

Sources : [Achieving science with cubesats: thinking inside the box](#). The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine, 2016 ; analyse CVT AllEnvi

L'observation de la Terre, application qui s'impose

Sources : [Achieving science with cubesats: thinking inside the box](#). The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine, 2016 ; analyse CVT AllEnvi

Il représente 10% du marché de l'OT par les satellites mais son potentiel de croissance est 4 fois plus élevé

Tous les continents sont au diapason d'une croissance forte

Sources : Nanosatellite and microsatellite market Worldwide Market Forecast (2014-2019). MarketsandMarkets ; analyse CVT AllEnvi

LE MARCHÉ DE LA VENTE DE DONNÉES ET DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

2^e et 3^e segments de la chaîne de
valeur

Tendances générales du marché de l'observation de la Terre

Dans un marché qui paraissait mature, l'arrivée de nouveaux acteurs (Google en particulier) a apporté une nouvelle dynamique et remis à plat des filières établies et leurs modèles économiques. Dans le même temps, cette dynamique a apporté de nouveaux utilisateurs venant de tous horizons, habitués aux ergonomies des accès aux données du web.

Deux stratégies émergent :

- Standardisation des offres (les acteurs proposent tous les mêmes caractéristiques techniques)
- Spécialisation (seulement quelques bandes spectrales par exemple)

Sources : Satellite business week. Euroconsult, 09/2014 ; analyse CVT AllEnvi

La filière de l'observation de la Terre par satellite

La filière, historiquement très structurée entre constructeurs, opérateurs et prestataires de services, voit intervenir depuis quelques années des mouvements de concentration verticale et de **diversification horizontale** (en particulier, les acteurs des satellites miniatures mais aussi des drones construisent les vecteurs, les opèrent, traitent et vendent les données).

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Space.tec partners (Copernicus GIO LOT3), 09/2013 ; Satellite business week, Euroconsult, sept. 2014 ; [EO industry survey 09/2015_vf](#) – EARSC

Le secteur industriel européen de l'observation de la Terre est en croissance soutenue

451 sociétés, 6811 employés

Chiffre d'affaires 910 M€...

...en croissance moyenne de 8,7%
par an depuis 10 ans

Sources : [EO industry survey 09/2015](#) vf – EARSC ; analyse CVT AllEnvi

La R&D des entreprises européennes du spatial est largement subventionnée

Les clients apparaissent comme la 1^e source de financement de la R&D en 2014, mais cette grande proportion peut être due au fait qu'une des entreprises ayant répondu au sondage a remporté de gros contrats en 2014.

Le montant total du financement externe de la R&D est de 31,7 M€.

Sources : [EO industry survey 09/2015](#) vf – EARSC ; analyse CVT AllEnvi

Interactions de la filière européenne de l'observation de la Terre

Clients

Concurrence

Les services de l'État, quand tous les niveaux sont cumulés, représentent 37% des clients ; la répartition est égale entre les niveaux européens, nationaux et locaux. La faible proportion d'acteurs locaux est surprenante étant donné tous les efforts orientés vers ce niveau.

Les nouveaux entrants proviennent de marchés adjacents tel les SIG ou l'industrie du logiciel

Sources : [EO industry survey 09/2015_vf](#) – EARSC

Les besoins en innovation des acteurs européens de l'observation de la Terre

Leviers publics

L'intégration des data d'OT avec des données d'autres sources est souhaitée en priorité

Freins

Il manque un marché structuré où les clients reconnaissent la valeur des produits

Sources : [EO industry survey 09/2015](#) vf – EARSC ; analyse CVT AllEnvi

Copernicus, une réponse européenne aux besoins en observation environnementale

- Le service de surveillance des surfaces continentales a été délégué, pour le traitement des données à l'échelle locale, à [l'Agence Européenne de l'Environnement](#) (AEE). L'AEE recense aussi les réseaux de capteurs environnementaux implantés *in situ*, qui sont utilisés pour calibrer les données acquises par les satellites. Dans le cadre de Copernicus, l'AEE n'a pas pour mission de fournir ou de diffuser les données mais de les recenser ainsi que leurs métadonnées : ouverture, gratuité, respect de la directive Inspire...
- Les données et services intéressant l'agriculture relèvent de la catégorie des surfaces continentales.
- Les données et services relatifs aux risques naturels relèvent partiellement de la catégorie de la gestion des urgences, à travers la surveillance des catastrophes et la gestion des secours – tremblements de Terre, inondations, feux, etc.
Le service Copernicus nommé Sécurité civile et aide humanitaire, quant à lui, concerne la sécurité maritime aux frontières et la projection de moyens d'intervention hors zone européenne.

Sources : programme Copernicus [1](#) et [2](#) ; [Sentinel satellites promise data explosion](#). BBC, 02/04/2014 ; [site web de l'Agence Européenne de l'Environnement](#) ; V. Pircher, Chargé de mission Copernicus - Observation de la Terre, MEDDE/CGDD/DRI ; [site web directive Inspire](#) ; analyse CVT AllEnvi

Copernicus inclut des services en rapport avec l'agriculture ou les risques naturels

Les services pertinents, définis top-down

DA : Delegation Agreement
EEA: European Environment Agency
CSD: Cross Sub-Delegation

Copernicus délègue certains services à des opérateurs privés...

... ce qui permet d'obtenir un service opérationnel rapidement.

Exemples de délégations de services, pour les catastrophes naturelles :

- e-GEOS (ASI/Telespazio) remporte l'appel d'offre de la Commission Européenne pour fournir des cartes d'évaluation des dégâts pour la gestion de crise.
- Delair-Tech, acteur français dans les drones civils, remporte d'appel d'offre européen pour enrichir COPERNICUS : jusqu'en 2019, Delair-Tech mettra à disposition sa technologie, afin d'offrir une solution réactive et fiable en cas d'urgence, pour l'Europe entière.

Sources : [Programme Copernicus](#) ; [implication de e-geos](#) ; [implication de Delair-Tech](#) ; analyse CVT AllEnvi

Crédits image : <http://www.reisenews-online.de/wp-content/uploads/2011/01/EDRS-Darstellung-540x360.jpg>

La vente de données satellitaires : l'offre gratuite de plus en plus abondante reconfigure le marché

Un marché de plus en plus civil

COMMERCIAL DATA SALES: END USER

La valeur totale du marché des données achetées continue à croître.

Le fléchissement observé en 2013, qui suit une stabilisation sur la période 2010-2012, est dû à la diminution des budgets de défense.

Mais la tendance reste à la croissance, le secteur civil ayant tendance à croître plus vite que le secteur militaire.

Sources : Euroconsult – Satellite value chain: the snapshot – 2015 ; "European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study" 09/2013 – space.tec partners

Prévision d'évolution du marché

Commercial EO Midstream Sales by Geography
(World, 2022, % Market Share)

Exchange rate: USD-EUR 0.785 in 2010 and 0.748 in 2011, 0.809 in 2012
2022 breakdown based on extrapolation from 2020 data
Sources: Euroconsult (2011), STP analysis

NB : la majeure partie de ce chiffre d'affaires est réalisé par les militaires

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Space.tec partners, 09/2013 (Copernicus GIO LOT3) ; analyse CVT AllEnvi

Marché de l'observation de la Terre par satellite en Amérique latine

Le marché de l'observation de la terre a lui aussi augmenté. Il était estimé en 2014 à 145 M USD, dont la moitié dans la défense, le reste concernant le suivi des ressources naturelles, des infrastructures et de l'énergie. Le Brésil, leader en Amérique latine, représente le tiers du marché, suivi par le Mexique.

La demande devrait continuer à croître, avec un CAGR aux alentours de 10% pendant 10 ans : en 2024, le marché devrait approcher 355 M USD et il sera tiré par :

- Le secteur de la défense, dans lequel des solutions privées continueront à être utilisées ;
- La gestion des ressources naturelles, notamment la forêt – spécialement au Brésil et au Mexique mais également en Argentine, Chili et Colombie – et l'agriculture ;
- La surveillance des infrastructures – routes, ponts, bâtiments,... (Brésil, Mexique, Colombie, Chili) -, bénéficiera des investissements énormes dans ce secteur ;
- Malgré la baisse ponctuelle des cours de l'énergie, la prospection devrait se poursuivre.

Sources : [Earth Observation Requirements & Solutions in Latin America](#). Euroconsult, 05/2015

Distribution géographique des vendeurs de données

EARTH OBSERVATION COMMERCIAL DATA: DISTRIBUTORS BY REGION (WORLD, as of August 2015)

Les vendeurs s'appuient notamment sur des revendeurs dédiés, implantés régionalement et qui proposent une offre élargie via un guichet unifié.

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study".
space.tec partners (Copernicus GIO LOT3), 09/2013 ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult),
satellite business week, 09/2015

Parts de marchés des principaux acteurs

Répartition géographique du marché de la vente de données

En 2014,
augmentation
de 150 M\$ par
rapport à 2013

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study, space.tec partners, 09/2013 ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), satellite business week, 09/2015

Répartition des parts de marché en Europe

La distribution géographique des vendeurs de données indique que DigitalGlobe a peu d'accords de distribution en Europe ; mais DigitalGlobe a la plus grande part du marché européen de la vente de données.

Les acteurs européens de la vente de données

Sources: Public company data, STP analysis

Le paysage de la vente de données est dominé par de grands acteurs, tels que DigitalGlobe aux USA et ADS en Europe, mais des acteurs de taille moyenne (e-GEOS) ou petits (RapidEye, DMCii) trouvent également leur place. Bien que la commande publique domine encore largement l'activité, de nouveaux entrants sur le marché, tel que CloudEO, pourraient modifier les règles.

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. space.tec partners, 09/2013 ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), satellite business week, 09/2015

Ventes par type de données

Données optiques de très haute résolution spatiale

- En 2013, les ventes de ces données de représentent 62% (930 M\$) du total des ventes. Les clients majeurs restent les militaires.
- Les dépenses militaires US ont chuté de 36% entre 2012 et 2013, d'où un impact négatif de -7% sur ce type de données.
- En juin 2014, le gouvernement US a levé l'interdiction de vendre des images de 25 cm

COMMERCIAL DATA SALES: OPTICAL & RADAR

\$ in million

Données radar

- Les données radar représentent 17% du total des ventes. En Europe, les données radar représentent 25% des ventes et les données optiques 75%.
- La tendance est à l'augmentation du volume d'achat de données radar, au niveau mondial et européen. Or, ce type de données n'a pas le même usage que les images optiques. Cette tendance peut refléter plusieurs évolutions :
 - Les acheteurs ne sont pas les mêmes : les acheteurs d'images optiques se fournissent gratuitement, auprès d'autres fournisseurs (drones), ont adapté leurs méthodes ou ont réduit leur budget ;
 - Les prix baissent (concurrence accrue ; proposition de services à valeur ajoutée faisant diminuer le coût des données « brutes »...)
 - Les usages changent (sachant que les données radar sont disponibles même par temps couvert ?).

Sources : Satellite value chain: the snapshot. Euroconsult, 2015 ; [interview A. Keith](#) (Euroconsult), satellite business week, 09/2015 ; [EO industry survey 09/2015 vf](#) – EARSC ; analyse CVT AllEnvi

La résolution spatiale, paramètre clef pour les tarifs d'accès aux données ?

La taille des bulles est proportionnelle à la commande minimum en euros. Il s'agit des prix publics pour une utilisation commerciale.

Les tarifs des images Pléiades (50 cm de résolution) ne sont pas indiqués.

Sources : European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Copernicus GIO LOT 3. Space.tec partners, 09/2013 ; [EO industry survey 09/2015](#). EARSC ; Les satellites d'observation de la Terre : où en est-on ?... au Sud. L. Durieux (UMR EspaceDev), Conférence ID4D "Les satellites, un outil au service du développement – AFD Paris, 11/04/2013 ; analyse CVT AllEnvi

- Les données optiques acquises par les satellites Sentinel-2 (Copernicus) ont une résolution spatiale supérieure à 5 m, comparable à celle des satellites Landsat.
- Le coût de l'image croît inversement à la résolution (sauf par exemple pour les très gros utilisateurs d'images Spot). Le pôle thématique [Theia](#) met à disposition des données satellites pour les scientifiques et acteurs publics. Via le [programme ISIS du CNES](#), l'accès aux images Pléiades est à 1 €/km² aux scientifiques et environ 5 €/km² pour les acteurs publics.
- Des projets en partenariat se développent pour coupler des données sur des images à haute résolution aux images à plus basse résolution (par exemple des algorithmes d'apprentissage des traces laissées par des éléments détectés à 5 cm de résolution après rééchantillonnage à 5 m) : c'est une valorisation efficace des données de la recherche publique mais également de données acquises sur de petites zones (lors d'un survol aérien par exemple), en permettant l'exploitation d'autres images à moyenne résolution spatiale, plus accessibles.

La nature du capteur : second critère d'accès aux données

COMMERCIAL DATA PRICES

€ 50 cm : raisonnable	2 à 5 m : accessible	5 m : gratuit
-----------------------	----------------------	---------------

Sources : Satellite value chain: the snapshot. Euroconsult, 2015 ; Atelier CVT AllEnvi 09/09/2015 ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study. Copernicus GIO LOT 3. Space.tec partners, 09/2013 ; [EO industry survey 09/2015](#) vf – EARSC ; Les satellites d'observation de la Terre : où en est-on ? ... au Sud. L. Durieux (UMR EspaceDev), Conférence ID4D "Les satellites, un outil au service du développement – AFD Paris, 11/04/2013 ; analyse CVT AllEnvi

Le graphique ci-contre illustre les marchés différents en fonction de la nature du capteur.

La multiplicité des points met en évidence la concurrence qui s'exerce, notamment sur les images optiques mais également sur les radars à ouverture synthétique (SAR).

La concurrence s'exerce également entre les résolutions, au détriment des résolutions les plus faibles :

	2012	2015
Part de marché (en volume) des données de résolution ≥ 10 m	15%	3%

L'accès aux données a connu un développement fulgurant depuis 10 ans : alors qu'il y a 10 ans, la résolution 15 m était la seule disponible, aujourd'hui des données de résolution inférieures à 1 m sont largement diffusées.

Les données satellitaires « de type Landsat » sont désormais gratuites

En ce qui concerne les satellites Landsat (USA), le financement est public, que ce soit pour la construction des satellites, le lancement et l'opération : la recherche publique (internationale) ne paie pas les données et ne les revend pas.

Le programme Landsat a contribué à prouver l'excellence technologique des fabricants et opérateurs et est impliqué dans de très nombreuses applications scientifiques couronnées de succès, à travers le monde. Toutefois, son historique montre que son financement a posé problème de façon récurrente, et compte un échec lorsque sa gestion a été confiée à une société privée.

Ce modèle est adopté en Europe : les données Copernicus sont gratuites, ainsi que des logiciels de traitement. Leur résolution spatiale se situe dans la même gamme de résolution spatiale (10 - 50 m) mais supérieure, ce qui confère un avantage aux Sentinel pour les applications agricoles et leur fréquence de revisite est légèrement supérieure. Les données très haute résolution spatiale, quant à elles, sont payantes.

Sources : « L'oie aux œufs d'or » rapport Copernicus ; [Financement du programme Landsat](#) ; European Earth Observation and Copernicus Midstream Market Study" September 2013 – space.tec partners (Copernicus GIO LOT3) ; analyse CVT AllEnvi

La gratuité des données satellitaire bouleverse le marché

Cette évolution bouscule le modèle économique des fournisseurs de données pour le marché des clients civils. Ils s'adaptent en :

- Proposant des données complémentaires, à plus haute résolution spatiale ou temporelle. Cependant, une étude de BCC Research conclut que cette ouverture contribue à l'augmentation du nombre de programmes de recherche par la Chine, qui permettent d'extraire des informations de plus en plus utiles à partir de données que les acteurs considéraient traditionnellement comme des produits à bas coût. Cela remet en cause la notion que l'avenir économique du secteur repose sur de l'imagerie à plus haute résolution spatiale.
- Fournissant des services à plus haute valeur ajoutée pour leurs clients : données transformées en informations, *i.e.* interprétées dans les langages métiers spécifiques ; accès via des portails web
- Prospectant un plus large panel de clients : Amérique du Sud, Russie...

Sources : Adaptation des vendeurs de données : [Free Copernicus Data Will Impose Change on Commercial Earth Observation Firms](#). SpaceNews, 04/06/2014 ; Remote sensing technologies and global markets. BCC Research, 03/2016 ; analyse CVT AllEnvi

L'intervention publique dans l'offre (gratuite) de données d'observation

- Les données acquises depuis 1972 par les satellites **Landsat** ont été mises à disposition de tout public gratuitement en 2008 ; auparavant, chaque image était facturée 600 US\$. Cette gratuité a permis aux scientifiques de tous pays de les utiliser mais aussi à d'autres acteurs, tels Google pour son service de cartographie. Cet accès aux données a contribué à l'ouverture et à la diffusion de la télédétection aux autres disciplines.
- Depuis 2014, [les données acquises par les satellites Spot depuis plus de 5 ans sont mises à disposition de tout public](#), dans le cadre du programme « Spot World Heritage ».
- Les données acquises par les satellites Sentinel du programme européen **Copernicus** sont également mises à disposition de chacun. Actuellement en France, le CNES assure l'accès aux données traitées de niveau 2 à tous via PEPS, la « Plateforme d'Exploitation des Produits Sentinel ». Étant donné le volume énorme de données, pour ne pas saturer les serveurs, seules les données acquises lors des 3 derniers mois sont disponibles.

Sources : [Financement du programme Landsat](#) ; Données Landsat : [Sentinel satellites promise data explosion](#). BBC, 2014/04/02 ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; [GMES and data, like geese and golden eggs](#). ESA, 08/05/2013 ; [Spot World Heritage communiqué de presse](#). CNES, 23/01/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Le marché de l'information issue de l'analyse des données confronté aux offres gratuites

- **Corine Land Cover** est une base de données européenne d'occupation biophysique des sols, accessible gratuitement par tous et composante du programme Copernicus. Piloté par l'Agence européenne de l'environnement, ce projet couvre 38 États. La partie française est réalisée par le Service de l'Observation et des Statistiques du Commissariat Général au Développement Durable du MEDDE. Elle peut être utilisée pour estimer les dégâts liés aux crues par exemple mais sa fréquence de mise à jour (3 versions ont été produites : 1990, 2000 et 2006) et, dans une moindre mesure, sa résolution spatiale faibles font que les acteurs se tournent vers d'autres solutions opérationnelles.
- **Google Earth Engine** est une plateforme dédiée à l'analyse scientifique et à la visualisation de jeux de données géospatiaux en traitant des Po de data. Google Earth Pro est gratuit depuis mars 2015.
- **Orfeo ToolBox** est une bibliothèque logicielle de traitement d'image en open source, libre d'accès et gratuite développée par le Cnes. Ce concept innovant a été créé dans le cadre du volet méthodologique d'Orfeo, programme d'accompagnement à Pléiades visant à préparer les utilisateurs à ces nouvelles données. Évolutive, elle est régulièrement enrichie et animée par une équipe réactive aux besoins des utilisateurs. L'OTB est également adaptée pour des utilisateurs moins avertis via le logiciel Monteverdi ou encore l'application Terr'Images, espace pédagogique dédié aux enseignants.
- Un concurrent payant est le logiciel **ENVI**, produit et distribué par la société **Exelis Visual Information Solutions**. ENVI réussit trouver sa place et conforter sa position auprès de ses utilisateurs, malgré l'existence des outils gratuits.

Sources : Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; [Corine Land Cover](#) ; Apport des applications satellitaires – L'exemple de l'occupation des sols. MEDDE/CGDD/DRI, rapport n° 183, 02/2014 ; Google Earth engine : Accès aux données Sentinelles. H. Jeanjean (CNES), Forum national des utilisateurs Copernicus, 01/10/2013 ; [Google Earth pro](#) ; Orfeo ToolBox "is not a black box". M. Savinaud, 01/07/2013, 4th advanced training course in land remote sensing, Athènes ; analyse CVT AllEnvi

Les évolutions du secteur vues par 2 acteurs emblématiques

- Trois types de services sont requis par les clients :
 - Platform As A Service
 - Content As A Service (données aisément accessibles et manipulables par les utilisateurs finaux)
 - Software As A Service
- Le partenariat entre DigitalGlobe et centres de recherche et/ou autres industriels est désigné comme la voie royale pour fournir ces services en optimisant les coûts.

- L'approche désormais classique de la vente de solutions (plutôt que des données ou des produits) est un axe de développement que recherche l'industrie de l'observation de la Terre.
- Pour cet acteur, cela passera par des plateformes fondées sur des API, éventuellement développées par des tiers, permettant l'accès des clients aux informations directement utilisables, basées sur les données.

Sources : [Satellite industry is moving toward complete workflow solutions](#). Geospatial World, 01/2016, page 24 ; [Increased accessibility and democratized EO data](#). Geospatial World, 01/2016, page 25 ; analyse CVT AllEnvi

Enjeux et solutions

Enjeux identifiés

Le potentiel de l'imagerie spatiale est sous exploité par les acteurs publics et une partie de la communauté scientifique et cela est dû à des problèmes de

- Coût
- Formation / Accompagnement
- Traitements / Expertise
- Accès

Leviers pour lever les verrous

- Programme Copernicus
- Equipex Geosud (voir [page 56](#))
- Pôle Theia (voir [page 57](#))
- ISIS
 - Programme mis en place par le CNES en 2000 qui vise à promouvoir l'utilisation de l'imagerie spatiale SPOT + Pléiades depuis 2012 auprès de la communauté scientifique en lui permettant d'acquérir ces données satellitaires à un tarif préférentiel.
- Spot World Heritage (voir [page 60](#))
- Pléiades (voir [page 61](#))
- Kalideos (voir [page 62](#))

Sources : interviews ; [site web du programme ISIS](#) ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wignerou, S. Reynders (INRA), 2015 ; [site web du programme Kalideos](#) ; analyse CVT AllEnvi

L'intervention de Theia/Geosud sur le marché des données d'observation environnementale

- Globalement, les organismes d'AllEnvi (Irstea, IRD, CNRS, CNES, IGN, Cirad...) proposent des savoir-faire développés sur des données de moyenne résolution gratuites (Landsat, Sentinel) d'une part et d'autre part sur des données de haute résolution, dont l'accès est proposé aux scientifiques à des conditions avantageuses.
- **Theia/GeoSud** est équipé d'une antenne de réception des données satellitaires mais aussi d'une plateforme qui mutualise les achats d'images des membres cotisants et met à disposition des scientifiques et des acteurs publics gratuitement ces images. Cette initiative, qui fédère des forces d'AllEnvi, donne accès aux données mais *n'est pas un guichet de revente de ces données aux acteurs privés* :
- Le modèle économique garantissant la gratuité de la donnée issue d'infrastructures publiques, devient la règle et s'étend aux services et donc à la gestion des biens communs de l'environnement. Il permet d'aider les sociétés privées à transformer ces éléments en informations pour créer un service directement opérationnel pour les utilisateurs finaux. Il y a 2 niveaux de services : (i) extraire des informations de la donnée, par exemple des indicateurs de risques et (ii) extraire de l'information en croisant les données géospatiales avec des données d'autres types. La demande actuelle est plus forte sur le 1^{er} niveau.
- Devant la place prise par l'accès gratuit à la donnée publique, la valorisation de ces services ne peut donner matière à des modèles économiques équilibrés.

Sources : Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; Présentation Geosud. N. Baghdadi (Irstea) ; [Rapport Trojette sur l'ouverture des données publiques](#). 01/2013 ; [Les principales orientations de la politique publique française de l'open data](#) – MEDDE, 13/03/2014 ; analyse CVT AllEnvi

PROJETS SATELLITAIRES DÉDIÉS AUX SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELS

Des missions d'observation de la Terre par satellite documentées en ligne

L'Union of Concerned Scientists met à disposition une [base de données des satellites qui orbitent actuellement](#). Tous les satellites sont recensés : civils et militaires, quelle que soit la finalité de leur charge utile : télécommunication, positionnement, observation de la Terre... Une [infographie interactive](#) permet même de repérer les satellites miniatures (nommés « cubesats »).

Plus spécifiquement, des informations actualisées sont disponibles sur les programmes *d'observation de la Terre* : vecteurs, instruments, mesures. Parmi les sources d'information particulièrement pertinentes, on pourra consulter :

- L'Organisation Mondiale de la Météorologie recense les satellites dédiés à l'observation de la Terre et à la météorologie : [Observing Systems Capability Analysis and Review Tool](#). Les documents accessibles indiquent notamment les différents types de mesure disponibles pour l'étude scientifique de la végétation, donc potentiellement utiles pour l'agriculture.
- La [base de données du Committee on Earth Observation Satellites](#). Les informations stockées concernent toutes les agences spatiales et elles renseignent à propos non seulement des programmes et satellites passés, actuels et futurs mais aussi des instruments, qui sont détaillés selon leurs types et caractéristiques. La base peut être triée et recherchée.

Ainsi, les informations sur les données d'observation de la Terre disponibles ou qui le seront prochainement, sont accessibles.

Sources : [Site web de la base de données de l'Union of Concerned Scientists](#) ; [Infographie interactive](#) ; I. Herlin (INRIA) ; [site web de la base de données WMO](#) ; [bases de données du CEOS](#) ; analyse CVT AllEnvi

Satellites pour l'observation de la terre (applications civiles, accessibles aux chercheurs)

Plus la zone observée (la « fauchée ») est grande, plus la résolution spatiale est faible : c'est ce qu'illustre le quadrant supérieur gauche.

Des satellites continuent à être lancés pour toutes les résolutions spatiales. Cela provient de la diversité des missions de télédétection : même si la très haute résolution permet d'extraire de nouvelles informations, les observations environnementales à l'échelle de régions entières répondent toujours à des enjeux importants (prévision de récoltes ; inondations...).

NB Le graphique ci-dessus a été réalisé en mars 2013 ; certains satellites ont été lancés depuis, tandis que d'autres ne fournissent plus de donnée nouvelle.

Sources : A. Cazenave (LEGOS), conférence au Collège de France ; analyse CVT AllEnvi

Les organismes d'AllEnvi : un maillon essentiel de transfert des données et expertises aux sociétés privées

Citons en particulier les initiatives Geosud et le Pôle Theia

Objectifs

- Faciliter l'accès et l'utilisation des données spatiales pour une large communauté d'utilisateurs, en mutualisant bases de données et outils
- Fédérer les efforts des acteurs scientifiques au niveau national et les rendre visibles au niveau européen et international
- Distribuer des données et des produits, selon les modalités explicitées à la [page 59](#)
- Contribuer à l'innovation et au transfert en rapprochant scientifiques et utilisateurs :
 - Rôle du Réseau d'Animation Régionale THEIA
 - Concevoir et valider des méthodes innovantes, élaborer des produits thématiques et former les utilisateurs

Membres

Sources : N. Bagdhadi, Irstea

Geosud : projet initiateur

Acquisition France + Sud

GeoSud est un « Equipex », autrement dit une infrastructure nationale de recherche labellisée d'excellence.

GeoSud est composé d'une antenne de réception des données satellites mais aussi d'une plateforme qui mutualise les achats d'images des membres cotisants et met ces images gratuitement à disposition des chercheurs et des acteurs publics.

Antenne GEOSUD

Infrastructure : Données et services en ligne www.equipex-geosud.fr

Développement d'algorithmes

Formation

Sources : N. Baghadi, Irstea

Pôle Thématique Surfaces Continentales : Theia

Note culturelle : Theia est une [Titanide](#), fille d'[Ouranos](#) (le Ciel) et de [Gaïa](#) (la Terre)

Contexte du pôle Theia

- Réseau pérenne scientifique et technique français.
- Trois autres pôles coexistent, dédiés à d'autres thématiques : atmosphère, océan et terre solide. Dans le cadre de l'ASCo, le pôle dédié aux surfaces continentales est celui d'intérêt majeur. Cette structure est proche de celle des data centers du National Environment Research Council (NERC) au Royaume-Uni.
- Le développement en cours du pôle THEIA, limité encore au développement de produits et services fondés sur des observations spatiales, s'inscrit dans une dynamique de structuration future des pôles de données à destination des acteurs scientifiques qui devrait, à terme, concerner à la fois les observations spatiales et les observations *in situ* issues des différents réseaux des observatoires de l'environnement (SO, SOERE, etc.). AllEnvi pilote un dispositif important d'observatoires au sol qui contribuent au calibrage et à la validation des algorithmes d'inversion des paramètres ou indices issus de mesures de télédétection. Les données *in situ* seraient accessibles via les organismes collecteurs (IGN, CNRS etc.)
- L'Infrastructure de Données et de Services du pôle THEIA est bâtie autour de 3 pôles nationaux (i) Toulouse, s'appuyant sur les composantes CNES et CESBIO ; (ii) Montpellier au travers de la composante Equipex GEOSUD et (iii) Paris via l'IGN.

Sources : N. Bagdhadi, Irstea

Pôle Thématique Surfaces Continentales : Theia

www.theia-land.fr

Les moyens du pôle Theia

- Développé autour de GEOSUD, des activités R&D CNES et de l'expertise des laboratoires nationaux
- Données satellitaires, aéroportées, in situ, à toutes les longueurs d'onde
- Infrastructure de données et de service, qui s'inscrit dans un réseau d'infrastructures de Services européens
- Domaines travaillés relevant de la recherche fondamentale et du développement de méthodes
- S'appuie sur une expertise en animation, accompagnement, formation
- Participation à des appels d'offre H2020

Sources : Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux.
J.-P. Wigner, S. Reynders (INRA), 2015 ; N. Baghdadi (Irstea) ; analyse
CVT AllEnvi

Theia 2013-2016 : portefeuille de produits pour les acteurs publics et la communauté scientifique

- Images à (très-)haute résolution (ponctuelles ou séries temporelles), sur la France (y compris ROM-COM) et autres régions d'intérêt
- Séries temporelles de produits bio-géophysiques (par exemple l'indice foliaire, les hauteurs d'eau, la biomasse, l'humidité de surface...) à l'échelle globale
- Les services de THEIA sont des services de découverte, de visualisation et de téléchargement des images, ainsi que des services de diffusion d'outils et de méthodes

PRODUITS 2013 - 2016

CLASSE	PRODUITS	ZONE	PERIODE	ACCES	DISPONIBILITE
IMAGES TRES HAUTE RESOLUTION SPATIALE	Pléiades	Petites zones en France et ailleurs	2012 - 2014	Acteurs publics nationaux	Disponible
	Spot 6	France et autres sites	2014 - présent	Acteurs publics nationaux	Disponible
	Spot 6/7	Réception directe sur la France	2015	Acteurs publics nationaux	Juillet 2015
IMAGES HAUTE RESOLUTION SPATIALE	Spot 4 (Take 5)	45 sites dans le monde	Fév- Juin 2013	Tous utilisateurs	Disponible
	Spot 5 (Take 5)	100 sites dans le monde	Avril- Août 2015	Tous utilisateurs	Juillet 2015
	Rapid Eye, Spot 1-5	France	1995 - 2013	Acteurs publics nationaux	Disponible
	Spot World Heritage	Plus de 100 000 images dans le monde	1986 - 2008	Tous utilisateurs (usage non-commercial)	1er semestre 2015
	Kalideos	Séries temporelles Spot sur 4 sites en France	2000 - 2012	Groupes utilisateurs	Disponible
	Landsat	Séries temporelles sur la France	2005 - 2011 - Avril 2013 - présent	Tous utilisateurs	Disponible
	Sentinelle 2	Europe occidentale et autres régions du monde	Au lancement de Sentinelle 2	Tous utilisateurs	Début 2016
Venµs	110 sites dans le monde	Au lancement de Venµs	Tous utilisateurs	Déc. 2016	
AUTRES PRODUITS	AVHRR	Global Leaf Area Index et fAPAR	1978 - 2013	Tous utilisateurs	Déc. 2015
	Hydroweb	Hauteur d'eau de lacs et rivières : Jason et autres	2000 - présent	Tous utilisateurs	Disponible
	Lidar	Sites dans le monde	2003 - 2009	Tous utilisateurs	Disponible
	Radar	Sites en France et à l'étranger	2013 - 2014	Tous utilisateurs	Disponible

Source : N. Bagdhadi, Irstea

La composante SPOT 6-7

Une initiative des organismes de recherche

- Des équipements de haute technologie
- Un contrat de télémessure SPOT 6-7
- Données
 - Très haute résolution (1,5 m) en couleurs naturelles actualisées, tous les ans
 - Sur des grands territoires – 60 km de large et jusqu'à 600 km de long du territoire
- Mise à disposition gratuite pour
 - La communauté scientifique
 - Les acteurs des politiques publiques de l'aménagement du territoire

Le formulaire de demande d'image est disponible ici : <http://www.satelliteimageaccess.eu/>

Sources : N. Bagdhadi, Irstea

Le programme Pléiades

De quoi s'agit-il

Un des programmes les plus récents et performants de Très Haute Résolution spatiale est le programme Pléiades du CNES, qui comprend 2 satellites lancés en 2011 et 2012 (résolution allant jusqu'à 70 cm, agilité et capacité stéréoscopique).

Accès aux données

Un accès privilégié pour les institutionnels autorisés : un quota de 40% des capacités leur est réservé ; la licence est élargie pour tous les institutionnels et le tarif est fondé sur le coût d'exploitation. Des informations sur les mécanismes d'accès à l'imagerie Spot 6/7 et Pléiades le formulaire de demande sont publiées sur le site <http://www.satelliteimageaccess.eu/>.

Domaines d'application

Même si l'ensemble du globe reste accessible quotidiennement en moins de 24h par programmation, il faut s'attendre à des répétitivités temporelles supérieures. Les domaines d'applications concernent le suivi (urbain, agriculture, forêt, littoral, cryosphère, etc.) et la détection de changements.

Sources : Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; Accès aux images Pléiades pour les institutionnels français & Utilisation des images Pléiades pour suivre l'évolution des territoires. M. Stoll (IGN) Imagerie satellitaire et territoires – séminaire de sensibilisation des services du MEDDE, 06/09/2013 ; analyse CVT AllEnvi ; Pour en savoir plus : <http://professionnels.ign.fr/satellites-pleiades>

Kalideos est un programme de «Bases de Données Télédétection de Référence» initié par le CNES en 2000 ayant pour objectif de promouvoir l'utilisation des données de télédétection spatiale, de favoriser le développement de méthodes et d'applications novatrices et de soutenir la recherche académique et les offres de services.

Kalideos ce sont des super-sites géographiques multithématiques avec des données satellite multi-capteurs (radar/optique) fournies sous forme de séries multi-temporelles (depuis 1988), de qualité (prétraitements géométriques et radiométriques) pour être inter-comparables. Ces séries temporelles spatiales permettent un suivi sur des périodes allant jusqu'à 30 ans et sont accompagnées de données complémentaires (mesures in situ, images, cartes, modèles, rapports, données statistiques,...).

Les données sont accessibles gratuitement aux scientifiques et institutionnels qui en font la demande pour des activités de recherche fondamentale ou tournées vers le développement de méthodes à vocation opérationnelle. L'utilisateur s'engage en contrepartie à mettre à la disposition de tous ses propres données (cartes, mesures terrain ou aériennes), et ses résultats acquis grâce à la base de données.

Une communauté d'utilisateurs fédérée autour de chaque base de données.

De 2000 à 2015, cinq bases ont été créées :

- **Adam**, dédiée au domaine agricole et au processus d'assimilation de données spatiales dans les modèles agronomiques pour la plaine du Danube (Roumanie)
- **Isle-Réunion**, dont la vocation plurithématique permet de couvrir des applications très variées, depuis l'aide à la décision en agriculture tropicale jusqu'à la volcanologie
- **Littoral**, axée sur les problématiques côtières, forestières autour du bassin d'Arcachon
- **OSR MiPy**, focalisée sur la gestion des ressources hydroagricoles et les questions d'aménagement du territoire (Midi-Pyrénées)
- **KAL-Haïti**, dédiée à la thématique du cycle complet de la gestion des risques et de la reconstruction durable en Haïti. KAL-Haïti est un projet sélectionné dans le cadre de l'appel à projet ANR FLASH Haïti de mars 2010 consécutif au tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Le contexte de Kalideos et de l'Observation de la Terre en France et en Europe est en forte évolution : fin de vie des capteurs emblématiques Spot4 et Spot5, images Pléiades apportant de nouvelles opportunités applicatives, lancement des Sentinelles 1/2/3 et d'ALOS2, filière institutionnelle Spot 6-7 via Geosud.

C'est dans ce cadre que la feuille de route Kalideos 2015-2018 a été définie, en complémentarité des pôles thématiques THEIA, ForM@Ter et PEPS.

Elle tient compte également des objectifs initiaux à savoir :

- Favoriser le caractère multi source (optique, radar ...) des activités,
- Développer des collaborations laboratoires / sociétés de services pour des recherches appliquées du secteur aval,
- Favoriser le rapprochement entre acteurs du numérique et du spatial.

En 2015, suite à un appel à propositions de sites et d'un appel d'offres industriel, Kalideos a évolué avec la mise en place de cinq sites (3 nouveaux):

- Alpes : cryosphère, risques gravitaires, végétation,
- Alsace : forêt, biodiversité, agriculture, urbain, déformation du sol,
- Bretagne : milieu urbain/rural, agriculture, biodiversité,
- La Réunion : agriculture, biodiversité, volcanologie, littoral, risques naturels,
- Haïti : gestion globale du risque et de la reconstruction durable en Haïti.

L'infrastructure technique Kalideos est basée sur Dot Cloud, une intégration logicielle développée à partir de logiciels Open Source. DotCloud comporte un portail web dont le contenu rédactionnel est géré dynamiquement au travers d'un CMS (Content Management System). L'objectif est d'offrir une solution logicielle de plateforme web collaborative centrée sur les données d'Observation de la Terre.

La mise en place des nouveaux sites a commencé en janvier 2016, les sites d'origine qui n'ont pas été retenus (Adam, Littoral et OSR-MiPy) seront maintenus en tant que base de données d'archive.

Les chaînes de traitement Kalideos ont été pérennisées et modernisées pour prendre en compte de nouveaux capteurs (Pléiades, Sentinel-1-2, Alos-2, Spot 6/7, Landsat 8, CSK,...).

Le portail Kalideos est accessible à <https://www.kalideos.fr/>

CONCLUSION

À tous les maillons de la chaîne de valeur, les acteurs sont contraints d'évoluer rapidement

Le premier maillon de la chaîne de valeur concerne le **matériel spatial** : lanceurs et satellites. Ce secteur reste dominé par les satellites classiques, qui nécessitent une infrastructure et un savoir-faire importants. De nouveaux entrants perturbent cette situation en testant des solutions à la fois plus réactives (satellites miniatures et/ou drones, qui collectent des données plus fréquentes et moins chères. Ces dispositifs sont construits à partir de composants disponibles commercialement et mis en orbite par des sociétés commerciales de lancement) et s'appuyant sur le numérique en tant que socle technologique pour le traitement des données : c'est là que se situe la valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux, très divers.

Le secteur des **données** satellites d'observation de la Terre et services associés est porteur et il est prévu qu'il le reste pour les années qui viennent. En 2015, le secteur était dominé par une poignée d'agences gouvernementales spatiales, maritimes et de prévisions météorologiques, accompagnées par quelques sociétés privées provenant des communautés des défenses nationales. En 2021, le paysage des acteurs du marché civil sera sans doute atomisé en une myriade de petites entreprises.

Sources : Remote sensing technologies and global markets. BCC Research, 03/2016 ; analyse CVT AllEnvi

Des acteurs qui se bousculent pour un marché en croissance

Les acteurs du marché de la vente de données doivent composer avec une offre gratuite de plus en plus abondante, offre alimentée par la commande publique. En effet, les agences spatiales états-uniennes et européenne encouragent activement la mise à disposition gratuite des données et des logiciels. Cette évolution a déjà conduit à une consolidation substantielle des acteurs historiques. Aux USA, seul DigitalGlobe existe encore ; en Europe, le marché est dominé par le géant Airbus Defense & Space. En même temps, de nouveaux entrants essaient de créer une nouvelle génération de plateformes de télédétection ; d'ici 2021, probablement la plupart des difficultés techniques inhérentes à ces nouveaux vecteurs aura été résolue. De ce fait, en même temps que le coût des données aura chuté de quelques dizaines de US\$ / km² à quelques cents, la demande globale croissante fera augmenter la valeur du marché global à un rythme moyen de 9,3% par an.

AllEnvi répond aux commandes issues du programme européen Copernicus, mutualise ses achats de données payantes et travaille sur des thèmes nouveaux dont certains se présentent comme des services et des outils d'aide à la décision, fondés sur les informations élaborées principalement à partir des données spatiales.

Sources : Remote sensing technologies and global markets. BCC Research, 03/2016 ; analyse CVT AllEnvi

ANNEXE

Éléments technologiques

La dimension spectrale, une des caractéristiques essentielles des données

- Une image panchromatique est celle qui est acquise par un capteur sans distinguer les « couleurs » de l'objet. La sensibilité spectrale du capteur couvre typiquement une partie du domaine visible.
- Une image multispectrale représente une même scène (zone géographique) selon plusieurs domaines de longueur d'onde.
- Un imageur hyperspectral décompose le rayonnement capté en une multitude d'images, chacune correspondant à la scène vue dans un étroit domaine de longueur d'onde.
- Les capteurs embarqués peuvent relever de chaque catégorie.

Sources : Les satellites d'observation de la Terre : où en est-on ? ... au Sud. L. Durieux (UMR EspaceDev) Conférence ID4D "Les satellites, un outil au service du développement – AFD Paris, 11/04/2013 ; [Le recours aux satellites en agriculture : évolutions récentes et perspectives](#). M. Lafaye (CNES), M. Lesage, P. Claquin (Centre d'Études et de prospective du Ministère de l'Agriculture), 02/2014 ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; analyse CVT AllEnvi

La résolution spatiale, une des caractéristiques essentielles des données

Les données d'observations THR (Très Haute Résolution) produisent des images optiques à des résolutions spatiales de l'ordre ou inférieures à 2 m.

Depuis SPOT-1 en 1986, l'amélioration des capteurs optiques a permis de faire passer les résolutions d'observation de 10 m (SPOT-4) à 2,5 m (SPOT-5) et même aujourd'hui à 70 cm pour PLEIADES.

Sources : Les satellites d'observation de la Terre : où en est-on ? ... au Sud. L. Durieux (UMR EspaceDev) Conférence ID4D "Les satellites, un outil au service du développement – AFD Paris, 11/04/2013 ; [Le recours aux satellites en agriculture : évolutions récentes et perspectives](#). M. Lafaye (CNES), M. Lesage, P. Claquin (Centre d'Études et de prospective du Ministère de l'Agriculture), 02/2014 ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; analyse CVT AllEnvi

Focus capteurs (imagerie)

Imagerie hyperspectrale

- Définition
 - L'imagerie hyperspectrale est une technique qui produit une carte d'une scène, quantifiée en intensité pour de multiples longueurs d'onde.
- Composants
 - Un système d'imagerie hyperspectrale se compose d'un détecteur, d'optiques et de mécatronique pour la partie matérielle et de logiciels d'analyse d'images.
- Applications en agriculture
 - L'imagerie hyperspectrale en agriculture est considérée comme un cas d'école tant les applications sont nombreuses : stress hydrique, détection de maladies, phénotypage...
- Bénéfices
 - Le livrable est une carte colorée dont les zones contiennent de l'information quantitative, apte à s'intégrer dans un système d'aide à la décision.

Source : [Hyperspectral/Multispectral Imaging Systems](#) – Frost&Sullivan, Futuretech Alert, 07/01/2011

- Les radars renvoient une image « noir et blanc ». Pour certaines bandes de fréquences, l'onde radar est absorbée par l'eau et ce phénomène est utilisé pour localiser les zones d'humidité atmosphériques (ex : radar à pluie). Pour d'autres bandes de fréquences, l'onde radar traverse l'eau (atmosphérique, contenue dans les nuages) en étant très peu absorbée.
- La plupart des radars embarqués à bord des satellites émettent dans une bande de fréquence très peu absorbée qui permet de traverser les nuages. L'avantage de ces radars par rapport aux capteurs optiques est d'obtenir des images du sol même quand la nébulosité est forte, ce qui est souvent le cas au cours des inondations.
- Les zones humides et horizontales contenant de l'eau sur une épaisseur suffisante ne réfléchissent pas l'onde radar et donc apparaissent en noir sur les images. Si le radar émet une onde polarisée, alors en fonction de la rugosité de la surface réfléchissante, l'écho sera plus ou moins brillant. Les vagues sont détectées ainsi. La rugosité est proportionnelle à la longueur d'onde.
- Gestion de crise liée aux catastrophes naturelles : les radars, embarqués à bord de drones qui survolent une coulée d'avalanche, peuvent localiser très rapidement les personnes ensevelies équipées préalablement d'un détecteur : c'est le marché de niche exploité par la société **Recco**.
- La technologie de radars à ouverture de synthèse, largement présente à bord des satellites, permet d'obtenir des cartographies à une échelle très fine des déplacements de terrain (et donc participe à l'évaluation des risques sismiques) ou à la mesure de la biomasse forestière (utilisée pour améliorer la compréhension du cycle du carbone global et de son évolution).
- L'Agence Spatiale anglaise avait fixé dans ses objectifs stratégiques prioritaires pour la période 2013-2016 de faire partie des leaders mondiaux en technologies SAR (radar à ouverture de synthèse)

Sources : société [Recco](#) ; Strategy for Earth Observation from Space. UK Space Agency, 2013 ; analyse CVT AllEnvi

Focus capteurs (imagerie)

Thermique

- Une caméra thermique mesure, indirectement, la température de l'objet. Chaque point image correspond à la température locale.
- Les caméras thermiques se miniaturisent au point d'être intégrables dans des smartphones. La société Flir, acteur majeur dans le domaine des caméras thermiques, indique que la taille, le poids, la puissance consommée et le coût ont très significativement diminué. Leur intégration dans des drones est en cours.
- Une application dans la gestion des crises liées aux catastrophes naturelles est la détection et localisation de victimes ensevelies, sous les avalanches ou sous une couche « pas trop épaisse » de matériaux « suffisamment transparents ».
- Une des applications en agriculture est une estimation du stress hydrique des végétaux. Un autre exemple, pour lequel la preuve de concept a été faite : à 100 mètres d'altitude, en Suisse, un drone équipé d'une caméra thermique est utilisé pour sauver les faons des matériels de récoltes agricoles.

Sources : [caméras thermiques](#). Flir, 10/2014 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Technologie montante : le LiDAR (télédéttection au laser)

Applications aux **risques naturels** : par exemple, le LiDAR permet une mesure précise des cendres volcaniques lors d'éruptions. Il a ainsi récemment été déployé en Argentine et est utilisé essentiellement par les aéroports. Le LiDAR change aussi le suivi du trait de côte et donc des conséquences des grandes marées et autres tempêtes creusées. Les dunes côtières constituent une protection naturelle contre les attaques de la mer. En France, **l'université du Littoral Côte d'Opale** mène des travaux de suivi de ces dunes.

Dans le domaine agricole, le LiDAR est aussi utilisé en foresterie, en particulier l'estimation de la hauteur de la canopée et de la biomasse forestière et pour les grandes cultures.

Les perspectives d'applications pour la recherche agricole fondées sur des observations LIDAR depuis une plateforme satellite sont encore éloignées. Par exemple, des propositions n'ont été faites que très récemment pour l'engagement d'une phase A au CNES.

Un **lidar sera embarqué à bord du satellite** ISS GEDI (lancement prévu en 2019) et 2 sont à bord des satellites Calipso et Cloudsat depuis 2006, permettant d'acquérir des données scientifiques sur l'atmosphère et les nuages. Le potentiel d'application des LiDARs embarqués sur des drones est en voie d'exploration. Des avancées sont attendues au travers du projet EARTHLAB en relation avec le Cluster "Drone" au plan régional Aquitain.

Parmi les **industriels français** qui mettent en œuvre cette technologie, l'opérateur de drones **L'Avion Jaune** développe le LiDAR aéroporté le plus léger du monde, tandis que la société **Leosphere** utilise cette technologie pour cartographier en 3D l'environnement aérien d'un site géographique.

Sources : [Le LiDAR exploité pour la détection des panaches de cendres volcaniques dans l'atmosphère](#). *Catastrophesnaturelles.net*, 23 février 2012 ; [Risques naturels, technologiques et miniers](#). DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) Nord, Lettre d'information, n° 3, février 2015 ; [Les nouveaux outils de détection des risques de catastrophe naturelle](#). Futuribles, note de veille du 05/11/2015 ; LiDAR et véhicules autonomes : LAMBLIN Véronique, « [Voiture autonome : où en est-on ?](#) » Analyse prospective n° 179, 30 juin 2015 ; « [Voiture autonome : où va-t-on ?](#) », Analyse prospective n° 180, 16 juillet 2015 ; [Changement climatique et satellites](#). ThalèsAlenia Space, Telespazio ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. J.-P. Wigneron, S. Reynders (INRA), 2015 ; analyse CVT AllEnvi ; crédits image : [Strategies for disseminating LiDAR data and products](#). J. Moore, International Water Institute, 31/03/2010

SIGLES ET DÉFINITIONS

Sigles

ACTA	Association de coordination technique agricole
AllEnvi	Alliance nationale pour la recherche sur l'Environnement
ANR	Agence nationale pour la recherche
APAC	Asie-Pacifique
ASCo	Analyse stratégique collective
AUVSI	Association for Unmanned Vehicle Systems International
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
BtoB	Ensemble des activités d'entreprise(s) visant une clientèle d'entreprises
BTP	Bâtiment et travaux publics
CA	Chiffre d'Affaires
CAGR	Taux de croissance composé annuel
CCR	Caisse Centrale de Réassurance
CDEFI	Conférence des écoles françaises d'ingénieurs
CEA	Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives
CEOS	Committee on Earth Observation Satellites
CEPRI	Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation
CEREMA	Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CETA	Centre d'Études Techniques Agricoles
CGE	Conférence des Grandes Écoles
CIRAD	Centre International en Recherche Agronomique pour le Développement
CN	Chine
CNES	Centre National d'Études Spatiales
CNRS	Centre National de Recherche Scientifique
CPU	Conférence des Présidents d'Université
CVT	Consortium de Valorisation Thématique
DDT(M)	Direction départementale des territoires

Sigles

DGAC	Direction Générale de l'Aviation Civile
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DRIRE	Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
EARSC	European Association of Remote Sensing Companies
EFAS	European Flood Awareness System
EFFIS	European Forest Fire Information System
EO	Observation de la Terre
Equipex	Équipement d'excellence (ANR)
ESA	Agence spatiale européenne
EU	Europe
FAA	Agence états-unienne d'aviation
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FFSA	Fédération Française des Sociétés d'Assurance
FR	France
GAFA(V)	Google, Amazon, Facebook, Apple (, Virgin)
GDA	Groupement de Développement Agricole
GEMAPI	Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
GEO	Group on Earth Observations
GEO-GLAM	Group on Earth Observations - Global Agriculture Monitoring
GIEE	Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental
GMES	Global Monitoring for Environment and Security - ancien nom du programme Copernicus de l'ESA
ha	hectare
IDEX	Initiative d'excellence (ANR)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFEN	Institut Français de l'Environnement

Sigles

IFREMER	Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IFSTTAR	Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière français
IGOS	Integrated Global Observing Strategy (United Nations)
INERIS	Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
INIST	Institut National de l'Information Scientifique et Technique (CNRS)
INRA	Institut National de Recherche Agronomique
INRIA	Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
INSU	Institut National des Sciences de l'Univers (CNRS)
IRD	Institut de Recherche pour le Développement
IRSTEA	Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
IRT	Institut de Recherche Technologique (Ministère de l'Éducation Nationale)
JAXA	Agence spatiale japonaise
JP	Japon
JRC	Joint Research Centre
Labex	Laboratoire d'excellence (ANR)
LAI	Indice de surface foliaire
MEDDE	Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de l'Énergie
MNHN	Museum National d'Histoire Naturelle
MODIS	MODerate resolution Imaging Spectrometer
MRN	Mission risques naturels
N	azote
NDVI	Indice de végétation
NIR	Proche infrarouge (domaine spectral)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
ONRN	Observatoire National des Risques Naturels

Sigles

PAPI	Programmes d'Action de Prévention des Inondations
PCI-AST	Pôle de Compétences et d'Innovations - Applications Satellitaires et Télécommunications (Cerema)
PEPS	Plateforme d'Exploitation des Produits Sentinel
PIB	Produit intérieur brut
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PPR	Plan de Prévention des Risques
RoW	Reste du monde
RPAS	Remotely Piloted Aircraft System (= drone)
RU	Russie
SAR	Radar à ouverture de synthèse
SCHAPI	Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévention des Inondations
SCoT	Schéma de cohérence territoriale
SDIS	Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIG (GIS)	Système d'Information Géographique
SMOS	Soil Moisture and Ocean Salinity est un minisatellite scientifique dont la mission est de mesurer l'humidité superficielle des terres émergées et la salinité de la surface des océans.
SOERE	Système d'observation et d'expérimentation au long terme pour la recherche en environnement (AllEnvi)

Sigles

SPOT	Satellites Pour l'Observation de la Terre
SWIR	Infrarouge longueurs d'onde courte (domaine spectral)
TETIS	Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale (UMR)
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TRL	Niveau de maturité technologique
UAV	Unmanned Aerial Vehicle (= drone)
UE	Union Européenne
UK	Royaume Uni
UMR	Unité Mixte de Recherche
UN-ISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UPMC	Université Pierre et Marie Curie
USDA	United States Department of Agriculture
USGS	United States Geological Survey
VHR	Très haute résolution spatiale
VIS	Visible (domaine spectral)
WMO	Organisation Mondiale de la Météorologie

Définitions

Locution	Définitions et commentaires	Sources
Aléa	Phénomène d'occurrence et d'intensité données auquel on associe une certaine probabilité de réalisation dans une durée et une zone fixées.	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009
Exposition au risque	Pour une zone donnée, combinaison de l'aléa dans cette zone avec la vulnérabilité de la zone. On confond donc, par abus de langage, « l'exposition au risque » et « le risque ».	Ibidem supra
Fauchée	Largeur projetée au sol de la zone enregistrée par les capteurs embarqués.	
Mitigation	Mesures visant à réduire la vulnérabilité des enjeux. Elle concerne essentiellement les biens économiques : les constructions (privées et publiques), les bâtiments industriels et commerciaux, ceux nécessaires à la gestion de crise, les réseaux de communication, d'électricité, d'eau...	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009

Définitions

Modélisation agro-écologie

L'agro-écologie cherche à répondre aux enjeux d'alimentation mondiale. Les questions de recherche afférentes, qui visent à mieux concilier des objectifs donnés en terme (i) de production et (ii) de durabilité environnementale, sont à l'échelle du paysage : évaluation de la capacité tampon du paysage pour la qualité des eaux, régulation biologique des ravageurs, gestion des irrigations et des sols, bilan des minéraux, etc. Pour ces questions, il est nécessaire de connaître l'organisation du paysage en termes de diversification dans l'occupation des surfaces, d'agencement spatial des cultures, de rotations et successions de cultures, etc. La prise en compte de la dimension historique, i.e. la disponibilité de séries temporelles de ces informations, est souvent essentielle.

Elle s'intéresse au pouvoir tampon des sols, à la régulation biologique des ravageurs, à la gestion des irrigations/sols, à la gestion des intrants, au bilan des minéraux...

Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. Jean-Pierre Wigneron, Suzanne Reynders, 2015

Précaution

Ensemble de mesures visant les risques hypothétiques, non encore confirmés scientifiquement.

Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009

Définitions

Prévention	<p>Ensemble de mesures visant les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement (parfois assez connue pour pouvoir en estimer la fréquence d'occurrence). L'incertitude ne porte pas sur le risque, mais sur sa réalisation. Ces mesures peuvent être de nature très différente : information préventive, renforcement de la connaissance et de la conscience du risque, entretien des ouvrages de protection et des systèmes de prévision... Leur but est de réduire les effets dommageables des phénomènes naturels avant qu'ils ne se produisent. Ainsi, la prévention englobe notamment le contrôle de l'occupation du sol, la mitigation, la protection, la surveillance, la préparation.</p>	<p>Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009</p>
Prévision	<p>Estimation de la date de survenance et des caractéristiques (intensité, localisation) d'un phénomène naturel.</p>	<p>Ibidem supra</p>
Risque	<p>Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences. Il est donc le produit de l'aléa par la vulnérabilité.</p>	<p>Ibidem supra</p>

Définitions

Sinistralité	(s'applique à une période historique et une zone géographique) : somme des dommages constatés aux biens et aux personnes, sur cette période et dans cette zone.	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009
Sinistre	Évènement catastrophique qui entraîne des pertes importantes.	Ibidem supra
Suivi phénologique	Le suivi précis et régulier de la dynamique saisonnière de la végétation apporte des informations uniques pour évaluer l'impact du changement climatique sur la phénologie des couverts. Les événements phénologiques (par exemple : date de sortie des feuilles, date de leur sénescence, date de floraison) sont des marqueurs du climat et jouent un rôle central dans l'adaptation des êtres vivants dans un contexte de changement climatique.	Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. Jean-Pierre Wigneron, Suzanne Reynders, 2015
Vulnérabilité	Niveau de conséquences prévisible d'un phénomène sur la population et sur ses équipements.	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009

QUI SOMMES-NOUS ?

AllEnvi et AllEnvi Solutions

AllEnvi

AllEnvi : Alliance nationale de recherche pour l'Environnement. AllEnvi fédère les forces de recherche publique pour programmer et coordonner la stratégie scientifique environnementale française. Son action doit permettre de relever les grands défis sociétaux de l'alimentation, de l'eau, du climat et des territoires.

Objectif : coordonner les acteurs de la recherche publique française pour étudier, comprendre et modéliser au mieux les processus et les systèmes environnementaux, pour développer des technologies innovantes.

www.allenvi.fr

AllEnvi Solutions

AllEnvi Solutions est le centre de ressources et d'expertise de l'Alliance. Cette équipe est dédiée à la réalisation d'études de valorisation prospective, pour et avec les organismes membres d'AllEnvi. AllEnvi Solutions a pour mission de contribuer à l'émergence d'une vision stratégique commune aux acteurs de la valorisation et d'identifier des domaines innovants susceptibles de générer de l'activité économique et des emplois. Il est financé par le Fonds National de Valorisation du Programme Investissements d'Avenir.

www.allenvi-solutions.fr

ASCo : identifier les opportunités de marché pour la Recherche & l'Innovation

- Les études d'AllEnvi Solutions identifient des axes d'innovations-clé pour la recherche française et européenne, à l'horizon 2020-2025. Ces axes se situent à l'intersection entre les opportunités de marchés et les recherches dynamiques. Ces études sont destinées à aider à préparer les transferts de technologies et de compétences en adéquation avec le développement de nouveaux services associés dans le domaine de la télédétection appliquées à l'agriculture et à la gestion des risques naturels.
- Ces études s'adressent aux acteurs de la recherche publique, à leurs structures de valorisation et de transfert, ainsi qu'aux acteurs de la recherche privée, pour favoriser la mise en place de projets partenariaux.
- La spécificité d'AllEnvi Solutions est la contribution active d'experts académiques et industriels à ses travaux.
- Les études d'AllEnvi Solutions s'appuient sur :
 - Une analyse approfondie du paysage de la recherche académique et du paysage industriel (notamment ses besoins en innovation).
 - Une étude des perspectives en termes de technologies, procédés et marchés.